

УДК. 111.11:796

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕТЬМИ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

КАТЧИБАЕВА АЙНУР САРСЕНГАЛИЕВНА

Казахская академия спорта и туризма, и.о.,ассоциированного профессора кафедры
Анатомии,физиологии и спортивной медицины, г.Алматы

КАЙРЛБАЕВА ЭЛЬВИРА МАРАТОВНА

Казахская академия спорта и туризма, старший преподаватель кафедры
Анатомии,физиологии и спортивной медицины, г.Алматы

ДАУЛЕТКАНОВ ЕРМУРАТ ЕРМУХАНУЛЫ,

Казахская академия спорта и туризма, преподаватель кафедры Анатомии,физиологии и
спортивной медицины, г.Алматы

ЖАҚСЫН БАЛНҰР МОЛДАҒАЛИҚЫЗЫ,

Педагогический колледж «АЛТ», преподаватель

АҚЫЛ БАЛЗАДА ОРЫНБАЙҚЫЗЫ,

Педагогический колледж «АЛТ», преподаватель ФКиС

Аннотация: В статье рассматриваются основные виды контроля за детьми с отклонениями в состоянии здоровья на уроках физической культуры. Особое внимание уделяется педагогическому, медицинскому и самоконтролю как важнейшим компонентам обеспечения безопасности и эффективности физического воспитания. Раскрывается содержание текущего, оперативного и итогового контроля, а также их роль в индивидуализации физических нагрузок с учётом функциональных возможностей обучающихся. Подчёркивается значение взаимодействия учителя физической культуры и медицинских работников в процессе мониторинга состояния здоровья детей. Материалы статьи могут быть полезны учителям физической культуры, специалистам адаптивной физической культуры и студентам педагогических вузов.

Ключевые слова: специальные медицинские группы, дети, адаптивная физическая культура, физическое воспитание.

В работе с детьми, которые имеют отклонения в состоянии здоровья, особое внимание уделяют врачебно-педагогическому контролю, который осуществляется на уроках физической культуры. Физическое воспитание детей представляет собой систему из четырех видов обучения: основное, дополнительное, самостоятельное и факультативное: основной вид обучения включает в себя занятия или уроки физической культуры; дополнительный вид представляет собой физкультурно-оздоровительные и физкультурно-спортивные мероприятиями; факультативное обучение заключается в спортивных тренировках, общешкольных физкультурномассовых и спортивных мероприятиях и лечебно-оздоровительных занятиях; самостоятельное обучение состоит из абонементных групп по разным видам спорта, экскурсий, походов с родителями, досуговых занятиях. Организация физического воспитания учащихся в образовательной школе определяется учебной программой по физической культуре. В наши дни актуальным является проблема адаптивного физического воспитания, т.к. существенного улучшения здоровья и физического развития детей и подростков за последние годы не отмечается. Детям, которые перенесли какие-либо заболевания, особенно необходима двигательная активность, адаптированная к функциональному состоянию организма [3;11;14]. Дети, относящиеся по показателям

здоровья к медицинским группам, не должны заниматься по программам физического воспитания, разработанным для здоровых детей. Занятия с ними нужно проводить в специальных медицинских группах (СМГ). Чем больше комплекс физических упражнений, различных форм организации занятий СМГ, тем эффективнее процесс физического воспитания болеющих детей. Занятия физической культурой с детьми, отнесенными к СМГ, имеют свои особенности. Группы этих учащихся составляются по заключению врача и оформляются приказом директора школы. Критерии комплексной оценки занятий в СМГ – один из видов врачебно-педагогического контроля. Основным критерием для включения учащегося в СМГ является установление диагноза с обязательным учетом степени нарушения функций организма [1; 3; 4; 7]. Еще один важный критерий отбора – функциональное обследование учащихся с нарушением в центральной нервной системе (ЦНС), от деятельности которой во многом зависят особенности двигательных реакций. Учет состояния ЦНС ребенка очень важен для оказания эффективной помощи физическими упражнениями. Учитель физкультуры должен наблюдать за состоянием здоровья детей, использовать все средства для создания положительного эмоционального фона во время занятий, чтобы вселить в ребенка уверенность в своих силах. Также важным критерием отбора детей в СМГ служит оценка внешних факторов: особенностей питания, условий жизни, психологического климата в школе и дома.

Для усовершенствования работы СМГ существуют различные формы занятий:

1. Дополнительная урочная форма занятий. Дети, которые имеют отклонения в состоянии здоровья, занимаются физической культурой только в школе. Такие занятия планируются в расписании и проводятся до или после уроков два раза в неделю по 45 мин или три раза в неделю по 30 мин. Практика показывает, что в школах такая форма занятий чаще проводится для учащихся начальной школы, так как для основной и старшей школы расписание учебных занятий перегружено.

2. Занятия лечебной физической культурой. ЛФК для детей с хроническими заболеваниями проводится в лечебно-профилактических учреждениях специалистами – медицинскими работниками. Когда состояние здоровья детей улучшится, дети могут заниматься со здоровыми детьми своего класса, соблюдая условия урочной формы занятий.

3. Урочная форма занятий. Часто дети с отклонениями в состоянии здоровья занимаются физической культурой вместе со здоровыми детьми. Интеграция детей с нарушениями в состоянии здоровья в группу здоровых детей имеет свои сложности: трудность при осуществлении индивидуального подхода, контроля за самочувствием и дозированием нагрузок [4;10;11]. Детям с отклонениями в состоянии здоровья полезен двигательный режим, включающий прогулки, ближний туризм, физические упражнения, танцы, подвижные игры, закаливание, т.е. средства адаптивного физического воспитания. Физические упражнения в АФВ включают весь спектр оздоровительных, общеукрепляющих, лечебных упражнений, направленных на максимальное восстановление утраченных функций, развитие двигательных качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, быстроты. Применение упражнений в данной последовательности обеспечивает оздоровительно-развивающее воздействие на ослабленный организм. Развитие двигательной активности в АФВ базируется на методах общего физического воспитания. Так, для воспитания силовых способностей целесообразно применять метод неопределенных усилий с большим количеством повторений; соревновательный и игровой методы с включением упражнений силового характера. Отличительной особенностью АФВ является привлечение к занятиям родителей и всех желающих, в достаточной мере овладевших знаниями и навыками работы с детьми, имеющими стойкие нарушения здоровья. Принадлежность к той или иной медицинской группе – ситуация временная и может, а часто и должна быть пересмотрена при очередном осмотре врача. Перевод учащегося из СМГ в подготовительную, а затем и в основную естествен и необходим. Совершенно недопустимо считать, что даже после тяжелой болезни кто-либо навсегда будет заниматься в специальной группе. Отсутствие острых заболеваний в

течение года или их эпизодический характер свидетельствуют о хорошей сопротивляемости организма ребенка, высокой способности адекватно реагировать на меняющиеся условия жизни и сохранять определенную устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов или болезнетворных микроорганизмов [1; 2]. Оценка уровня физического состояния детей может быть критерием оздоровительной эффективности занятий физическими упражнениями и 129 критерием готовности ребенка к выполнению нагрузок различного характера. Повышение уровня здоровья детей путем воздействия на ведущие стороны физической подготовленности средствами физического воспитания открывает возможности управления здоровьем подрастающего поколения в процессе физического воспитания в рамках как урочных, так и внеурочных форм занятий [6]. Текущий контроль преследует такие цели: определение соответствия режима нагрузок возможностям организма через оценку общей напряженности функционального состояния организма; оценку соответствия физических упражнений их планируемой направленности, выясняются жалобы на состояние здоровья и общее самочувствие, проводится медицинский осмотр, который показывает уровень основного обмена, частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления, изменений на электрокардиограмме.

Цели оперативного контроля: оценка влияния каждого тренировочного занятия на организм ребенка; определение по уровню срочных адаптационных реакций организма направленности и напряженности нагрузок [5; 8]. Организация занятий АФК обучающихся и воспитанников, отнесенных по состоянию здоровья к разным медицинским группам, основывается на врачебно-педагогическом контроле, что способствует предупреждению прогрессирования болезни и коррекции отклонений в состоянии здоровья детей и тем самым – включению в социальную жизнь общества более здорового подрастающего поколения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Адаптация организма учащихся к учебной и физической нагрузкам / А.Г. Хрипкова, М.В. Антропова. – М.: Педагогика, 1982. – 237 с.
2. Безруких, М.М. Как получить пятерку за здоровье / М.М. Безруких. – Тула: Арктоус, 1996. – 78 с.
3. Булич, Э.Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах: учеб. пос. для техникумов / Э.Г. Булич. – М.: Высшая школа, 1986. – 255 с.
4. Велитченко, В.К. Организация занятий с детьми спецмедгруппы / В.К. Велитченко. – М.: Медицина, 1980. – 82 с.
5. Велитченко, В.К. Физическая культура для ослабленных детей: метод. пособ / В.К. Велитченко. – М.: Терра-Спорт, 2000. – 168 с.
6. Дембо, А.Г. Врачебный контроль в спорте / А.Г. Дембо. – М., 1998. – 87 с. 130
7. Кучма, В.Р. Руководство по гигиене и охране здоровья школьников / В.Р. Кучма, Г.Н. Сердюковская, А.К. Демин. – М.: Российская ассоциация общественного здоровья, 2000. – 152 с.
8. Мотылянская, Р.Е. Физкультура и возраст / Р.Е. Мотылянская. – М., 1967. – 76 с.
9. Попов, В.А. Предупреждение педагогической запущенности / В.А. Попов. – Владимир. 1986. – 65 с.
10. Чудная, Р.В. Адаптивное физическое воспитание / Р.В. Чудная. Киев, 2000. – 363 с